

Un día en la vida de un ayudante de clase

¿Querés ser ayudante en nuestros cursos? ¡Vení, sumate!

Seguramente ya nos conocés, somos MetaDocencia. Si no, te contamos que nuestra principal motivación es apoyar y acompañar a las personas que se dedican a la docencia y que necesitan mover sus clases a un formato online.

Dictamos nuestros cursos aplicando lo aprendido en **Teaching tech together** de **Greg Wilson** una de las premisas de este libro es *"No enseñes sólo/o"*. Por eso, cada uno de nuestros cursos cuenta con al menos un docente y uno o más colaboradores que pueden ser co-docentes o ayudantes, dependiendo de la disponibilidad del equipo.

Si te estás preguntando qué actividades se esperan de vos para ser ayudante, cuánto tiempo debés tener disponible o cuál es la dinámica de trabajo, entre otras inquietudes, a continuación te contamos todos los detalles.

También esperamos que este post sea una guía para quienes dan uno de nuestros cursos y también para organizar el trabajo de docentes y ayudantes.

¿Qué se espera de quienes ayudan durante un taller de MetaDocencia?

Esperamos que puedas contribuir con quien/es dan el taller de la siguiente manera:

- Recibiendo a quienes asisten al taller cuando se conectan que llegan a una sala de espera. En la sala de espera se verifica que sea un/a estudiante registrado/a para el taller y se le permite ingresar.

- Cuando el/la estudiante ya es parte de de la reunión se le da la bienvenida y se le pide probar el sonido y el video. En caso de que alguna de estas herramientas no funcione correctamente se le presta ayuda para que así pueda aprovechar al máximo el curso.
- Atendiendo las dudas e inconvenientes que se les pueden presentar a los/as estudiantes evitando que alguien se quede atrás durante el desarrollo de la clase.
- Compartiendo en el chat links a los recursos que se usan durante la clase, por ejemplo, la presentación, el documento compartido de trabajo, y material de lectura, entre otros.
- Verificando que los/as estudiantes estén silenciados/as para una mejor organización de la clase y explicarles que si quieren aportar o plantear una duda sólo basta con que levanten la mano o escriban en el chat.
- Comunicandole a quien/es enseñan el taller cualquier imprevisto que pueda surgir por chat privado para no interrumpir la clase.
- Hay que prestar atención a los horarios de las pausas y del cronograma de la clase en general. Algún recordatorio sobre esto via mensaje privado también es una gran ayuda para quienes enseñan.
- Organizando las salas de trabajo para pequeños grupos (de 2 a 4 personas) en donde quienes asisten debaten sus respuestas a una pregunta motivadora, uno de los ejercicios de nuestro taller.

¿Cuál es la disponibilidad horaria que necesito para participar?

Los cursos duran 3 horas y los estamos dictando durante la semana, en dos turnos, uno a la mañana, generalmente de 9:00 a 12:00 hs (UTC -3), y otro a la tarde de 14:00 a 17:00 hs (UTC -3). Si no tenés disponibilidad de lunes a viernes, no te preocupes, podés sumarte en los cursos de los sábados de 9:00 a 12:00 hs (UTC -3).

Es importante que sepas que antes de cada curso nos juntamos de media a una hora antes para ponernos de acuerdo en los último detalles y, luego de finalizada la clase, nos reunimos para hacer un pequeño análisis de la misma. Esta retroalimentación entre docentes y colaboradores es súper importante

porque nos permite saber qué funcionó en la clase y qué no y así pensar nuevas estrategias o mejoras para implementar en nuestros próximos talleres.

Recomendaciones útiles

En metadocencia usamos herramientas como Zoom, Google Docs, Drive y HackMD para organizar e impartir nuestros cursos. Para la comunicación entre nosotros y la comunidad de docentes que estamos construyendo utilizamos [Slack](#).

Todo el material para las clases está centralizado en una carpeta de Google Drive, con la presentación del curso correspondiente, la plantilla modelo para las actividades grupales y una carpeta por cada curso dictado o a dictarse con la fecha del mismo (aaaammdd). Quienes colaboran tienen acceso a todo este material.

También queremos transmitirte algunas recomendaciones, para hacer más sencilla tu tarea:

- No te olvides de resguardar el chat de la clase y guardarlo en la carpeta del curso actual, esto nos permite responder preguntas pendientes y hasta enviar material a quien lo solicitó.
- Recordá poner delante de tu nombre tu rol al conectarte a Zoom (ej: 0Ayudante: Pepe, 0Co-docente: Pepita), con esto los/as estudiantes sabrán a quién recurrir en el caso que necesiten despejar alguna duda.
- Tené a mano los links que puedan ser útiles para compartirlos en el chat cuando se hablen de ellos (solemos tenerlos en un Google doc compartido).
- Antes de empezar la clase, ponete de acuerdo con el resto del equipo en las tareas que asumirá cada una/o, por ejemplo, alguien puede encargarse del ingreso de estudiantes y compartir los links mientras la otra persona da apoyo a las actividades y contesta inquietudes por mensaje privado.

- Está atento/a a las personas que muestren algún inconveniente de conexión para ayudarlas si se retrasan en alguna de las actividades planteadas.

Si te interesa sumarte a esta iniciativa como ayudante en nuestros talleres, no dudes en escribirnos a metadocencia@gmail.com.

Si tenés más recomendaciones para el rol del ayudante, contáanos en nuestro [Slack](#).

¡Te esperamos!